

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИОЭКОНОМИКИ В СТРАНАХ МИРА

Алла Атиф Адиб Хуссин

аспирант БНТУ, Минск, Республика Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11027734>

Аннотация. В настоящее время практически все страны мира и международные организации работают над стратегиями или политикой содействия переходу к биоэкономике. Развитие биоэкономике обусловлено достижениями в области микробиологии, генетики, информатики, которые могут применяться в различных процессах, связанных с использованием биологических ресурсов. В статье представлен анализ актуальных стратегий биоэкономике 19 стран мира дальнего зарубежья в области биоэкономике. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости углубленного анализа проблем и возможностей, с которыми сталкивается мир на пути к биоэкономике, а также выработки единых общемировых количественных и качественных критериев оценки процессов в результате этого движения.

Ключевые слова: биоэкономике, биоэкономические стратегии, устойчивость, устойчивое развитие.

STRATEGIES FOR BIO-ECONOMY DEVELOPMENT IN COUNTRIES OF THE WORLD

Abstract. Currently, more than almost all countries in the world and international organizations are working on strategies or policies to facilitate the transition to the bioeconomy. The development of bioeconomics is driven by advances in microbiology, genetics, informatics, which can be applied in various processes related to the use of biological resources. The article presents an analysis of the current bioeconomics strategies of 19 foreign countries in the field of bioeconomics. The results obtained indicate the need for an in-depth analysis of the challenges and opportunities faced by the world on the way to bioeconomy, as well as the development of uniform worldwide quantitative and qualitative criteria for evaluating the processes resulting from this movement.

Key words: bioeconomics, bioeconomic strategies, sustainability, sustainable development.

DUNYO DAVLATLARIDA BIOIQTISODIYOTNI RIVOJLANISH STRATEGIYALARI

Izoh. Hozirgi vaqtda dunyoning deyarli barcha mamlakatlari va xalqaro tashkilotlar bioiqtisodiyotga o'tishni rag'batlantirish bo'yicha strategiyalar yoki siyosatlar ustida ishlamoqda. Bioiqtisodiyotning rivojlanishi mikrobiologiya, genetika va informatika sohasidagi yutuqlar bilan bog'liq bo'lib, ulardan biologik resurslardan foydalanish bilan bog'liq turli jarayonlarda foydalanish mumkin. Maqolada MDHga a'zo bo'lmagan 19 ta davlatning bioiqtisodiyot sohasidagi joriy bioiqtisodiyot strategiyalari tahlili keltirilgan. Olingan natijalar bioiqtisodiyot yo'lida dunyo duch kelayotgan muammolar va imkoniyatlarni chuqur tahlil qilish, shuningdek,

ushbu harakat natijasida yuzaga keladigan jarayonlarni baholashning yagona global miqdoriy va sifat mezonlarini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: bioiqtisodiyot, bioiqtisodiy strategiyalar, barqarorlik, barqaror rivojlanish.

На современном этапе ускоренными темпами развиваются биотехнологии, которые характеризуются научной многоликостью, объединяя фундаментальные теоретические знания, инновационные технологии и производственные навыки в области биологии, экономики, физики, химии, математики, кибернетики и информационных технологий. Кооперация достижений в различных отраслях науки привела к формированию нового направления в науке – биоэкономики. Существует много подходов к определению «биоэкономика», но можно выделить нескольких основных направлений. Первое направление интегрирует биологию и макроэкономику, распространяя биологические законы на экономические системы и наоборот (бионика). Второе направление чисто практическое – процесс производства биотехнологического сырья, товаров и услуг для экономики. Третье – экономика, основанная на эффективном использовании ресурсов замкнутого производства на основе передовых биотехнологий с минимальным воздействием на окружающую природную среду. Последние два направления близки, так как отражают проблему взаимодействия производства и окружающей среды и отличаются по реализации биоэкономических стратегий, которые могут применять государства. Поэтому определения биоэкономики как стратегии в области экологических программ можно встретить во многих официальных документах международных организаций, программах правительств различных стран, в которых используется чаще всего второе и третье направление. При этом применяется целая группа понятий, которые употребляются как синонимы, хотя и не являются таковыми. Например, понятие «биоэкономика» чаще используют в русскоязычной научной литературе, а в иностранных источниках – «зеленая экономика».

Правительства многих стран осознают значимость развития биоэкономики и предпринимают шаги для ее стимулирования. Правительственные программы, научные исследования, сотрудничество с частными компаниями – все это элементы, которые поддерживают развитие этой отрасли. Однако при выработке стратегии развития биоэкономики страны исходят из наличия у них природных ресурсов, относительных преимуществ и специализации, политики общественного развития, поэтому стратегии различаются по областям биоэкономики:

- конвергентные технологии («большая четверка» технологий, интегрирующихся между собой: информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и когнитивные технологии);

- научные исследования в области биотехнологий и биоэнергетики;

- голубая экономика (стратегии в водной, морской/океанской экономики);

- зеленая экономика (т.е. стратегии политики на основе биологического сырья, таких как «решения, основанные на природе»);

- «бионасыщенная экономика» (т.е. стратегии политики, в которых конкретно упоминается бионасыщенная, биобезопасная экономика);

- циркулярная биоэкономика (т.е. стратегии политики, в которых особое внимание уделяется круговому использованию бионасыщенных/биологических ресурсов);

- лесная биоэкономика (инновационное преобразование возобновляемых лесных ресурсов в высокодоходные продукты и услуги);
- общая биоэкономика (стратегии, направленные на всеобъемлющее развитие биоэкономики).

Так промышленно развитые страны, у которых не было больших биологических и сырьевых ресурсов, ставили цели развития промышленного производства на основе биотехнологий, научно-технических исследований в области биологии и конвергентных технологий. Страны с развивающимися рынками, обладающие значительными запасами биоресурсов, нацеливались на биотехнологии, способные повысить эффективность добывающих и сельскохозяйственных отраслей. Страны-импортеры нефти ставили задачи по повышению эффективности прибыльных отраслей и углублению диверсификации экономики.

Изменения в целях стратегий по развитию биоэкономики наметились после Глобального биоэкономического Саммита 2018 г. Большинство стран отошли от концепции специализации в области биоэкономики, а стали подходить более комплексно и системно к данной проблеме. Основными факторами смены концепции послужили растущая наукоёмкость биотехнологий, развитие конвергентности технологий, необходимость обеспечения устойчивости развития, расширение проблем зеленой и циркулярной экономики. Странами-членами ЕС был разработан «Зелёный новый курс» в котором биоэкономика является способом адаптации к изменениям климата и борьбы с вредными выбросами [1]. Австрия, Италия, Испания, Таиланд и Япония поставили цели стратегии развития биоэкономики как способ разрешения глобальных проблем современности: сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду, сохранение биологического разнообразия видов, борьба с изменением климата и адаптация к ним, переход к низкоуглеродной экономике, внесение вклада в выполнение Парижского соглашения [2, 3, 4, 5, 6].

Также во всех стратегиях развитие биоэкономики страны связали с Целями устойчивого развития (ЦУР) Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. (приняты в 2015 г.), подчеркивая невозможность достижения устойчивости общества без развития биоэкономики. Поэтому можно констатировать, что во всех стратегиях развитие биоэкономики подчеркивается как один из важнейших элементов трансформации как экономики, так и общества. Так Страны-члены ЕС поставили своей целью трансформацию общества на основе переориентации экономики и общества на экологически устойчивое производство и потребление, комплексное изменение подходов к добыче и потреблению природных ресурсов («зеленая трансформация»). Правительства Австрии, Германии, Испании, Скандинавских стран, Японии приняли «зеленую концепцию» социальной трансформации и поставили цель расширения диалога в общества по проблемам биоэкономики и внедрению биотехнологий и конвергентных технологий. Во всех стратегиях введены разделы по пропаганде «зеленых» ценностей и развитию образования по основам «зеленой экономики» как для производителей, так и для потребителей [1, 2, 4].

Общим компонентом для всех стратегий развития биоэкономики является реализация биотехнологических проектов предусматривающих индустриализацию сельского хозяйства, повышения объемов производства сельскохозяйственной продукции,

создание дополнительных рабочих мест и развитие сельских регионов. Например, европейские страны особое внимание уделяют реструктуризации истощенных районов добычи полезных ископаемых (особенно угольных, меловых, каменных шахт), развитию сельскохозяйственных стагнирующих регионов, обновлению в них производств по переработки сельскохозяйственного сырья и других биоресурсов [1, 7]. Так Италия особым пунктом выделила в стратегии биоэкономики рекультивацию заброшенных земель, промышленных объектов, в первую очередь, бывших химических комбинатов и хранилищ отработанных химических веществ. Латвия выбрала биоэкономику как основу стратегии реструктуризации сельскохозяйственного и перерабатывающего производств [8, 9].

Еще одной крупной целью стратегий биоэкономики во многих странах является развитие научно-технических работ, исследований и инноваций по биотехнологиям. Во всех обновленных стратегиях ставится задача корреляции исследований в области биотехнологий с развитием других секторов экономики и общего экономического роста в странах за счет внедрения новейших методов обработки биосырья. Современная стратегия ЕС в области биоэкономики адаптирована к решениям Парижского соглашения по климату и Повестки дня в области устойчивого развития 2030, Циркулярной экономики ЕС [10, 11]. В японской стратегии учитывается экономическое развитие стран Азии и Африки, поэтому поставлена цель разработки и увеличения объемов производства экологически чистых товаров и лекарств для экспорта в развивающиеся страны [12, 11].

Следующим направлением, которое активно лоббируется во многих странах является разработка биотехнологий в медицине и фармакологии. Стратегии биоэкономики Коста-Рики, Италии и Японии, учитывая опыт пандемии, ставят цели развития потенциала биоэкономики для обеспечения регионального производства товаров и услуг на случай страновой изоляции, поддержания цепочек создания стоимости внутри страны и на международных рынках, сохранения рабочих мест, обеспечивая при этом устойчивое развитие и охрану окружающей среды. Важнейшая роль биотехнологий против будущих кризисов общественного здравоохранения в период тяжелых пандемий подчеркивается в стратегии Японии: 1) разработка новых методов диагностики и терапии, программы вакцинации, создание системы антиинфекционных действий и т.д.; 2) создание системы национального производства на основе биотехнологий продуктов питания и лекарств; 3) создание эффективной логистической системы поставок продукции, сочетающей в себе глобализацию и самодостаточность [13].

Перспективы

Анализ национальных стратегий биоэкономики показал, что тенденция к разработке специальных стратегий политики в области биоэкономики в последние годы преобладает и все большее количество стран разрабатывают их: в 2010 г. в Германии была принята единственная в мире специальная национальная стратегия биоэкономики; в 2015 г. было выработано уже семь национальных стратегий (ЕС, Финляндия, Германия, Япония, Малайзия, Южная Африка, США), а в 2020 г. было принято 19 национальных и региональных (в том числе обновленных) стратегий в области биоэкономики (Австрия, Коста-Рика, ЕС, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Малайзия, Северные страны, Норвегия, Южная Африка, Испания, Таиланд, Великобритания, США и Восточная Африка) [14]. К нач. 2020 гг. Колумбия, Дания, Эквадор, Эстония, Эсватини, Венгрия, Исландия, Литва, Мексика, Намибия, Пуэрто-Рико,

Швеция и Уругвай подготовили свои специальные стратегии в области биоэкономики. Большинстве стран постсоветского пространства также уже разработали свои стратегии биоэкономики. Поэтому можно отметить, что в последнее десятилетие значительно возрос интерес к биотехнологиях и они стали рассматриваться как один из факторов экономического роста и развития, формирования новой экономики и создания рабочих мест. Более того, после принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., была выявлена устойчивая взаимосвязь между биоэкономикой и Целями устойчивого развития, так как внедрение биотехнологий позволяет решить многие проблемы взаимодействия общества и природы при достижении целей устойчивого развития. Также многие страны стали рассматривать биоэкономику как инструмент реиндустриализации, рекультивации и развития стагнирующих регионов, преодоления глобальных вызовов (пандемии, формирование эффективной системы общественного здравоохранения сохранения биоразнообразия, борьба с загрязнением окружающей среды). Возрастает интерес и к потенциалу биоэкономики, возможностям её взаимодействия с другими технологиями, такими как информационно-коммуникационные, нанотехнологии и когнитивные.

Таким образом, определение и понимание термина «биоэкономика» стали более распространенными за последнее десятилетие, системными и интегрированными с темами устойчивого развития, загрязнение окружающей среды, биоразнообразия, «зеленая» и циркулярная экономика. Биоэкономика стала признаваться концепцией, охватывающей большинство секторов общественного воспроизводства, включая не только переработку биоресурсов, но и воспроизводство новых знаний, формирование новых социальных отношений. Поэтому стратегии развития биоэкономики все чаще связывают с политическими целями тех или иных социальных институтов. Современные стратегии стали включать большое количество целей и задач, чаще всего не имеющих иерархии, а выступающих как список равнозначных целей. Вследствие усложнения целей и их разнообразия правительства многих стран в новейших стратегиях биоэкономики стараются интегрировать их в национальные стратегии общественного развития и согласовать с другими приоритетами политики.

Поэтому во многих странах признаётся то, что, хотя биоэкономика может внести значительный вклад в достижение широкого спектра целей, ею необходимо также правильно управлять [15]. И здесь необходимо выделить проблему реализации стратегий биоэкономики. Хотя практически все страны разработали стратегии или находятся на этапе разработки, менее половины проанализированных стран имеют конкретные планы реализации стратегии. Опубликованные планы носят разноплановый характер: есть планы с четкими графиками мероприятий, показателей и сроков; есть планы с общими формулировками о заинтересованных сторонах и желаемыми результатами; а есть планы о намерениях и общими постулатами. Можно констатировать, что изменение подходов к стратегиям биоэкономики пока не находит должного отражения в практической деятельности в виде широких общественных экспериментов по преобразованию общества на «зеленых» принципах, многомерных целях национального развития.

Общественный эффект от внедрения стратегий биоэкономики лучше всего виден в значительной поддержке государством исследований и инноваций, коммерциализацией открытий через инвестиции в промышленность, инфраструктуру и маркетинг спроса на

новые товары и услуги на основе биотехнологий. Все страны активно развивают систему образования по подготовке кадров для производств на основе биотехнологий, научно-исследовательскую работу студентов и преподавателей в области биоэкономики. Однако без долгосрочного видения, четких целей и этапов, сроков, инвентаризации ресурсов и ограничений, а также указания ответственных органов, реализация политических стратегий будет затруднена в будущем.

Еще одной проблемой дальнейшего развития биоэкономики является «региональность» биотехнологий, а именно то, что стратегии широко варьируются в зависимости от ресурсной базы, технологического потенциала, и сравнительных экономических преимуществ. Поэтому просматривается тенденция усиления специализации при разработки новейших стратегий, их политизация, несмотря на выявление глобальности и многомерности биоэкономики. Несмотря на то, что международные организации и академические круги предложили актуальные темы по экосистемным услугам, концепцию «Единого здоровья», концепцию безопасности, концепцию критически важного сырья, использование диоксида углерода и преобразование углеродсодержащего сырья, они чаще всего не рассматриваются в существующих политических документах или находят небольшое отражение в них. Также во многих стратегиях новейшие достижения в биопроизводстве не учитываются или рассматриваются как необходимые в далекой перспективе, хотя биофабрики, передовые производственные процессы для производства товаров (биотканей, лекарств, пластмасс, топлива) могут уже сейчас широко внедряться. Этого не происходит из-за необходимости реально реструктуризировать экономику, закрывать устаревшие производства, проводить широкие социальные реформы. Поэтому большинство стратегий сосредоточены на развитии производствах по переработке биосырья (природного сырья, отходов производства, мусора различной этиологии). За исключением нескольких стран и регионов, концепция «зеленого города» не получила дальнейшего развития и не была включена в документы по национальным стратегиям. Острой проблемой остается координация различных участников биоэкономики, имеющих разные интересы и цели в реализации стратегии, что выводит проблему эффективного управления на первое место. На этом фоне развитие биоэкономики стимулируется все более активным участием межрегиональных и международных организаций, что позволит скоординировать стремление стран к регионализации и специализации для достижения целей стратегий биоэкономики. В настоящее время актуальным является усилия региональных и международных организаций по созданию единой глобальной платформы, на которой возможно было бы координировать и интегрировать национальные стратегии биоэкономики. Это позволило бы лучше проявить глобальность экологических проблем и их решения, взаимосвязь биоэкономики в отношении ресурсов биомассы, координировать и управлять цепочками создания добавленной стоимости. Успешная устойчивая биоэкономика также требуют измерения биоэкономических достижений, такие показатели должны быть лучше согласованы на международном уровне.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. European Commission. Bioeconomy Policy. Available at <https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=ibf> [10.01.24]

2. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. (n.d.). Biomass Policies and Assistance Measures in Japan. Available at <https://www.maff.go.jp/e/pdf/reference6-8.pdf> [15.02.24]
3. Achawangkul, Y. (2017). Thailand's Alternative Energy Development Plan. Available at https://www.unescap.org/sites/default/files/MoE%20_%20AE%20policies.pdf [10.01.24]
4. The Austrian Government. (2022). Government program 2020-2024. Available at https://www.dieneuevolkspartei.at/Download/Regierungsprogramm_2020.pdf [16.02.24]
5. AgroParisTech, University of Bologna, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), University of Hohenheim, Wageningen University and Research, University of Eastern Finland. (2019). Available at <https://european-bioeconomy-university.eu/> [16.02.24]
6. Bio-Based Industries Joint Undertaking. (2020). A high-impact initiative for green recovery of Europe. Available at <https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbiju-impact-green-recovery.pdf> [10.01.24]
7. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (n.d.). Securing the future – strengthening biological corridors. Available at <https://www.giz.de/en/worldwide/35382.html> [17.02.24]
8. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (n.d.). Circular Bioeconomy. Available at <http://www.fao.org/climate-change/our-work/areas-of-work/bioeconomy/en/> [15.01.24]
9. United Nations Office for South-South Cooperation. (2019). South-South and Triangular Cooperation on the Bioeconomy in light of the Paris Agreement and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Available at https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2019/12/BioeconomyPublication_visualization-for-website.pdf [16.01.24]
10. Vasconcelos, V., Moreira-Silva, J. & Moreira, S. (eds). (2019). Blue Bioeconomy Roadmap for Portugal - BLUEandGREEN. Available at https://www2.ciimar.up.pt/pdfs/resources/roadmap_digital_hGBit_.pdf [17.01.24]
11. G20 Meeting of Agriculture Ministers. (2018). Declaration. Available at <http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-28-agriculture.html> [8.01.24]
12. International Advisory Council of the Global Bioeconomy Summit 2018. (2018). Communiqué: Innovation in the Global Bioeconomy for Sustainable and Inclusive Transformation and Wellbeing. Available at https://gbs2018.com/fileadmin/gbs2018/Downloads/GBS_2018_Communique.pdf [17.01.24]
13. In June 2020 Japan's Bio-Strategy was updated: Council for Integrated Innovation Strategy. (2020). Bio-Strategy 2020. Available at https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/bio2020_honbun.pdf [12.02.24]
14. The East African Regional Strategy was not published in time to receive an in-depth analysis in this report. East African Science and Technology Commission (EASTECO) et al. (2020). The East African Regional Bioeconomy. Available at <https://bioeconomyconference.easteco.org/wpcontent/uploads/2020/10/summary.pdf> [12.02.24]
15. Fritsche, U., Brunori, G., Chiaramonti, D., Galanakis, C.M., Hellweg, S., Matthews, R. & Panoutsou, C. (2020). Future transitions for the Bioeconomy towards Sustainable Development and a Climate-Neutral Economy: Knowledge Synthesis Final Report. Available at https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC121212/fritsche_et_al_%282020%29_d2_synthesis_report_final_1.pdf [15.01.24]